

அற இலக்கியங்களில் பெண்களின் நிலை

முனைவர் செ. சரவணப்பெருமாள்

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழியல் துறை
தொலைநெறி தொடர்கல்வி இயக்ககம் (பி.எட்.)
மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம்
திருநெல்வேலி

முன்னுரை

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233244>

மங்கையராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திடல் வேண்டுமம்மா என்று கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை கூறுகிறார். பெண்களை நாட்டின்கண்கள் என்றும், குலவிளக்கு என்றும் பலவாறு புகழ்கின்றனர். அது மற்றும் அல்லாமல் சங்க இலக்கியங்களில் பெண்கள் ஒவ்வொரு வடிவங்களாக திகழ்கின்றனர். ஒரு பெண்ணினால் குடும்பம் சிறக்கும் என்பதற்கு குடும்ப விளக்கும், பெண்ணினால் குடும்பம் அழியும் என்பதற்கு இருண்ட வீடு என்ற இந்த இலக்கியங்களை உதாரணமாக குறிப்பிடலாம். சங்க இலக்கியங்களில் பெண்கள் நற்றாய்யாகவும் செவிலித்தாயாகவும், தோழியாகவும், தலைவியாகவும் வலம் வருகின்றனர். பெண்களை புமிக்கு ஒப்பிடுவார்கள் அந்த பெண்கள் சில சமயம் புயலாகவும், வீரமங்கையாகவும், குடும்ப பெண்ணாகவும் திகழ்கின்றனர். அப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு அறஇலக்கியங்கள் குலப்பெண்ணாகவும், கற்பில் சிறந்த பெண்ணாகவும் விளங்குவதற்கு அறக்கருத்துக்களைக் கூறுவதை இக்கட்டுரையில் காணலாம்.

ஆய்வின் நோக்கம்

சங்க இலக்கியங்களில் பெண்களை பற்றி பல பொருண்மைகளைக் கொண்டு பல ஆய்வுகள் செய்துள்ளனர். அதன் அடிப்படையில் நான் அற இலக்கியங்களில் பெண்களின் நிலை என்ற பொருண்மையில் ஆய்வினை மேற்கொண்டுள்ளேன்.

பெண்ணின் நாணம்

சங்ககால பெண்களுக்கு அகப்பண்புகளாக அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு என்னும் நான்கினையும் தன் உயிரைவிட மேலானதாக கருதினர். அதனை,

நிலத்துக் கணியென்ப நெல்லுங் கரும்பும்

குளத்துக் கணியென்ப தாமரை பெண்மை

நலத்துக் கணியென்ப நாணந் தனக்கணியாம்

தான்செல் உலகத் தறம்

- நான்மணிக்கடிகை - 12

நிலத்திற்கு அழகு சேர்ப்பது நெற்பயிரும், கரும்பு பயிரும் ஆகும். நல்ல குளத்திற்கு அழகு சேர்ப்பது செந்தாமரை மலராகும். அதுபோல நாணம் என்பது பெண்ணின் கற்பாகிய நன்மைக்கு அழகு சேர்க்கும் என்று நான்மணிக்கடிகை கூறுகிறது.

பெண்ணானவர் தான் விரும்பும் ஆண்மகனைப் பார்க்கும் போது நேராகப் பார்க்காமல் கள்ளத்தனமாக பார்ப்பாள். அதனை,

**யான் நோக்கும் காலை நிலன் நோக்கும்
நோக்காக்கால்
தான்நோக்கி மெல்ல நகும்.**

- திருக்குறள் - 1094.

ஆண்மகன் பார்க்கும் போது நாணி நிலத்தினைப் பார்ப்பாள். பார்க்காதபோது கள்ளத்தனமாகப் பார்த்து மெதுவாக சிரிப்பாள் என்று வள்ளுவர் கூறுகிறார்.

பெண்ணின் முகக்குறிப்பு

ஒருவரின் முகக் குறிப்பினை வைத்து அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்களா அல்லது துன்பத்தில் இருக்கிறார்களா என்று அறிந்து கொள்ள முடியும். அதனை,

**பல்லினான் நோய்செய்யும் பாம்பெலாங்
- கொல்லேறு**

**கோட்டால் நோய் செய்யுங் குறித்தாரை ஊடி
முகத்தான் நோய்செய்வர் மகளிர்முனிவர்
தவத்தால் தருகுவர் நோய்**

(நான்மணிக்கடிகை - 14)

எல்லாப் பாம்புகளும் பிறர்க்குப் பல்லினால் துன்பந்தரும், கொலை பயிலுங் காளைமாடு தன்னால் குறித்துக் கொள்ளப்பட்டவர்க்கு கொம்புகளால் துன்பம் தரும், ஆனால் பெண் மக்கள் தம் முகக்குறிப்பினால் துன்பந் தருவர்.

**மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகம் திருந்து
நோக்கக் குழையும் விருந்து**

(திருக்குறள்- 90)

மெல்லிய அனிச்சமலர் முகர்ந்தால் வாடும், ஆனால் விருந்தினர்கள் கொஞ்சம்

முகம் மாறி பார்த்தாலே நொந்து போவார்கள். தாம் சொல்லாமலே தம் முகத்தைப் பார்த்து தம்முடைய உள்ளக் குறிப்பினை அறிந்து வேண்டியன செய்யும் பண்பினையுடைய தம்முடைய மனைவியே தம் வீடு தேடி வந்த விருந்தினருக்கு உணவளித்து மகிழ்பவர்கள் எப்பொதும் செல்வ நிலையிலேயே யாதொரு குறைபாடும் இல்லாமல் அரண் பெற்றவராக வாழ்ந்து வருபவர்கள் மிகவும் பாக்கியசாலியாக இருப்பார்கள் என்று கூறுகிறது.

**சொல்லாமை நோக்கிக் குறிப்பறியும் பண்பிறறம்
இல்லாளே வந்த விருந்தோம்பிச்**

(பழமொழி நானூறு - 263)

நல்ல பெண்மக்கள்

பெண்களுக்கு அடக்கம் என்பது மிகவும் முக்கியம். அடக்கமுடைய பெண்களை உலகம் போற்றும் அதனை, விளம்பி நாதனார்,

**பறைநன்று பண்ணமையா யாழின் - நிறைநின்ற
பெண்நன்று பீடலா மாந்தரின் - பண் அழிந்து
ஆர்தலின் நன்று பசித்தல் - பசைந்தாரின்
தீர்தலின் தீப்புக்குதல் நன்று.**

(நான்மணிக்கடிகை - 15)

பண்ணிசை அமையாத யாழ் என்னும் இன்னிசைக் கருவியைவிட “பறை” என்னும் பேரோசைக் கருவியே நன்று. அதுபோல பெருந்தன்மை அமையாத ஆண்மகனைவிட கற்பில் நின்று ஒழுகும் அடக்கமுடைய பெண்மக்களே நல்லவர் ஆவர் என்று கூறுகிறார்.

வீட்டிற்கு உயர்வு தரும் பெண்கள்

பெண்ணால் ஒரு குடும்பத்தை உயர்வு நிலைக்கு கொண்டு செல்லவும் முடியும். அதே பெண்ணால் தாழ்வு நிலைக்கு கொண்டு செல்லவும் முடியும். அதனால் தான் ஆவதும் பெண்ணாலே அழிவதும் பெண்ணாலே என்று கூறுகின்றன.

**மனைக்காக்கும் மாண்ட மகளிர் ஒருவன்
வினைக்காக்கஞ் செவ்விய னாதல் - சினச்
செவ்வேல்**

நாட்டாக்கம் நல்லனில் வேந்தென்றல் கேட்டாக்கம்
கேளிர் ஓரீஇ விடல்

(நான்மணிக்கடிகை - 20)

நல்லியல்பும் நற்செயல்களும் மாட்சிமைப்
பெற்ற பெண் மக்கள் இருந்தால் மனை
வாழ்க்கைக்கு உயர்வினைத்தரும் என்று
நான்மணிக்கடிகை கூறுகிறது.

மனைத்தக்க மாண்புடையன் ஆகித்தற் கொண்டான்
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை.

(திருக்குறள் - 51)

மனையறத்துக்கு மாட்சிமை கொண்டு தன்
கணவனுடைய அனைத்து வளங்களுக்கும்
தக்க ஆதாரம் ஆகின்றவள் வாழ்க்கைத்
துணை ஆவாள் என்று குறள் கூறுகிறது.

மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்று அதன்
நங்கலம் நன்மக்கட் பேறு.

(திருக்குறள் - 60).

மனைவியின் மாட்சிமைப்பண்பு இல்லற
வாழ்விற்கு அழகு சேர்க்கும். அந்த மனைவி
நன்மக்களைப் பெறுவது அவ்வாழ்வின்
அழகுக்கு அழகு சேர்க்கும் அணிகலனாகும்
என்று வள்ளுவர் கூறுகிறார்.

துன்பத்தில் பங்குபெறும் பெண்கள்

ஒரு குடும்பத்திற்கு மகிழ்ச்சி தரும் செய்தி
வரும் போது முதலில் மகிழ்ச்சியடைபவள்
தாய். அதே சமயத்தில் வருத்தப்படக்கூடிய
செய்தி வரும்போது துன்பப்படுபவளும்
தாய்தான். எனவே, அதனை

பெற்றான் அதிர்ப்பிற பிணையன்னாள் தானதிர்க்கும்
கற்றான் அதிர்ப்பின் பொருளதிர்க்கும் - பற்றிய

.. .. (நான்மணிக்கடிகை - 21)

ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள கணவன் துன்பத்தால்
கலங்கும் போது பெண் மான் போன்ற மருண்ட
பார்வையுடைய அவன் மனைவியும் தன்
கடமையில் இருந்து மனதால் கலங்குவாள்
என்று நான்மணிக்கடிகை கூறுகிறது.

பிணியன்னர் பின்னோக்காப் பெண்டி ருலகிற் (கு)
அணியன்னர் அன்புடை மாக்கள் - பிணிபரியிரின்

.. ..

(நான்மணிக்கடிகை - 34)

எதிர்காலத்தை அறிந்து அதற்கு
தகுந்தாற்போல நடக்காத பெண்கள்

தன்னுடைய கணவனுக்கு ஒரு நோயைப்
போல ஆவாள் என்று கூறுகிறது.

குடும்ப உறவுகள்

ஒரு குடும்பம் சிறந்து விளங்குவதற்கு
பெண்ணானவள் மிகவும் முக்கியம். அந்த
குடும்பத்தில் பெண்ணான தாய் என்பவள்
இல்லை என்றால் அந்த குடும்பம் சிதைந்து
போவதை நாம் அன்றாடம் பார்த்துக்
கொண்டு தான் இருக்கிறோம். அதனை,

நகைஇனிது நட்பார் நடுவண் பொருளின்
தொகைஇனிது தொட்டு வழங்கின் வகையுடைப்
பெண்இனிது பேணி வழிபடின் - பண்இனிது

.. ..

(நான்மணிக்கடிகை - 39)

நல்ல நண்பர்களின் உறவு இன்பம் தரும்,
தன்னிடம் உள்ள செல்வத்தை எடுத்து
ஏழைகளுக்கு கொடுக்கும் போது மனதுக்கு
கிடைக்கும் மகிழ்ச்சி இன்பம் தரும். அதே
போல தன்னுடைய கணவனின் மனநிலையை
அறிந்து நடக்க கூடிய பெண்ணினால் குடும்பத்திற்கு
இன்பம் தரும் என்று கூறுகின்றனர்.

வங்கண் பெருகின் வலிபெருகும் பான்மொழியார்
இன்கண் பெருகின் இனம் பெருகும் சீர்சான்ற

(நான்மணிக்கடிகை - 93)

ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள பெண் எதையும்
பார்த்து அஞ்சாமல் இருந்தால், அவளுடைய
கணவனுக்கு வலிமை மிகும் என்றும், பால்
போன்ற இனிய சொல்லை உடைய மனைவியால்
சுற்றத்தார் பெருகுவர் என்றும், அனைத்து
உயிர்களிடமும் பாசமாக இருந்தால் அறவினைகள்
பெருகும் என்று விளம்பிநாதனார் கூறுகிறார்.

குழந்தையின் பாசத்தில் பெண்

சமுதாயத்தில் மக்கள் தெய்வத்தையே
நாங்காம் நிலையில் தான் வைக்கின்றனர்.
தாயைத்தான் முதல் நிலையில் வைக்கின்றனர்.
அப்படிப்பட்ட தாய் ஒரு குழந்தையின்
இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் நல்வழிப்
படுத்துவதிலும் பங்கு பெறுகிறாள். அதனை,

மலைப்பினும் வாரணந் தாங்கும் அலைப்பினும்
அன்னையென் னோடுங் குழவி சிலைப்பினும்

.. ..

(நான்மணிக்கடிகை - 25)

யானையை பாகன் எவ்வளவு அடித்தாலும்
யானை அவனை சுமந்து நிற்கும் அது போல
ஒரு தாய் தன் குழந்தையை எவ்வளவு
அடித்தாலும் அம்மா என்று தாய்யின்
பின்னே அந்த குழந்தை ஓடும் என்று கூறுகிறார்.

ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச்
சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்.

திருக்குறள் - 67.

ஒரு தாய் குழந்தையை பெற்றபோது அவள்
அடைந்த மகிழ்ச்சியை விட அந்த குழந்தையை
சான்றோன் என்று பலபேர் போற்றும் போது
அடைகிற மகிழ்ச்சிக்கு எல்லையே இல்லை
என்று வள்ளுவர் கூறுகிறார்.

குலப்பண்பு மாறாத பெண்

தீயில் இருந்து வருகின்ற புகையைப்போல
மேகங்கள் பரவி உலாவுகிற மலைநாட்டை
உடையவனே! ஆட்டு மந்தையைக் காக்கும்
இடையனுக்கு மகளாகப் பிறந்தவள் நாடு காக்கும்
அரசனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டிருந்தாலும், ஒரு
நாள் பாலுண்ணக்கொடுத்த பொழுது அது
பசவினுடைய பால் இல்லை அது ஆட்டின்
உடைய பால் என்று உண்ணாமல் இருந்தாள்
என்று கூறுகிறது.

காப்பான் மடமகள் காப்பான்கைப் பட்டிருந்தும்
மேய்ப்பாட்ட தென்றுண்ணா ளாயினாள் -

.. ..

(பழமொழி நானூறு - 208)

முடிவுரை

பெண்கள் வேதகாலச் சமுதாயத்திலிருந்து
அனுபவித்து வந்த அடக்குமுறைக்கு எதிராகவும்
குரல்கள் இன்று எதிரொலிக்கின்றன என்பதை
விளக்கும் விதமாகவும், பதினெண் கீழ்கணக்கு
நூல்களில் அறஇலக்கியங்களில் சில நூல்கள்
பெண்ணினத்திற்கு ஏற்றம் தரும் கருத்து
க்களையும், பெண்ணடிமைத்தனத்திற்கு
ஆக்கம் தரும் கருத்துக்களையும் இக்கட்
டுரையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

துணை நூற்பட்டியல்

1. சிற்பி பாலசுப்பிரமணியன் (2014). திருக்குறள்.
தாமரைபதிப்பகம், சென்னை - 600098.
2. விளம்பிநாகனார் (2019). நான்மணிக்கடிகை
-மூலமும் உரையும். கிளாசிக் பிரிண்டர்ஸ்,
சென்னை - 600002.
3. நல்லாதனார் (2019). திரிகடுகம் -
மூலமும் உரையும். கிளாசிக் பிரிண்டர்ஸ்,
சென்னை - 600002.
4. பெருவாயின் முள்ளியார் (2017). ஆசாரக்
கோவை - மூலமும் உரையும். கிளாசிக்
பிரிண்டர்ஸ், சென்னை - 600002.
5. செல்வகேசவராய முதலியார் (2020).
முதுமொழிக்காஞ்சி - மூலமும் உரையும்.
சாரதா பதிப்பகம், சென்னை - 600014.
6. புலியுர்க் கேசிகன் (2010). முன்றுறை
அரையனார் பழமொழி நானூறு -
மூலமும் உரையும். சாரதா பதிப்பகம்,
சென்னை - 600014.